

INTERTEKSTUALLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TALQINI VA UNING NAZARIY ASOSLARI

**Ibodullayeva Kunduz – O‘zMU Kompyuter lingvistikasi va
amaliy tilshunoslik kafedrasi o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu tezisda intertekstuallik tushunchasining lingvistik talqini hamda uning nazariy asoslari tahlil qilinadi. M.Baxtin, Y.Kristeva, J.Jennat, I.V.Arnold, N.Pyego-Gro kabi olimlarning ilmiy qarshlari asosida intertekstuallikning tilshunoslikdagi o‘rni, uning matnshunoslik, diskurs tahlili va semantik izchillik bilan bo‘g‘liqligi ochib beriladi. Shuningdek, intertekstuallik turlari hamda uning badiiy va ilmiy matnlardagi funksional vazifalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: intertekstuallik, lingvistik talqin, matnshunoslik, diskurs tahlili, ilmiy diskurs, matnlararo aloqadorlik, reminissensiya, alluziya, iqtibos.

Zamonaviy tilshunoslikda matn ko‘p hollarda keng qamrovli hodisa hisoblangan diskursning xususiy jihati sifatida qaraladi va diskursiv tahlil deb ataladigan fan tomonidan o‘rganiladi. Diskurs korpusining lingvistik tadqiqot obyekti sifatida matnlar va ular o‘rtasida o‘zaro aloqalarni tushunish va talqin qilishga asoslanadi. Bunday matnlararo o‘zaro aloqalar intertekstuallik deb nomlanadi. Bu atama tilshunoslik va adabiyotshunoslikka XX asrning 60-yillari oxirida kirib kelgan.

Matnlarning dialogikligi xususiyatiga birinchi marta M.Baxtin e‘tibor qaratgan bo‘lib, uning nomi intertekstuallik nazariyasining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Baxtinning qayd etishicha: “Na birinchi, na oxirgi so‘z bor va dialogik kontekstning chegarasi yo‘q...” [Baxtin, 1986. 373]. Baxtin tomonidan matn yaratishning asosiy xususiyati sifatida e‘lon qilingan dialogiklik g‘oyasini Y. Kristeva davom ettiradi va

yanada rivojlantiradi. Fransuz olimasi Y. Kristeva intertekstuallik atamasi ilk bor 1967-yili “Baxtin, so‘z, diolog, roman” nomli ilmiy risolasida muomalaga kiritgan. O‘z konsepsiyasida “dialogiklik” atamasini “intertekstuallik” bilan almashtirgan muallif intertekstuallikni matnning asosiy xususiyati, uning ma‘nosi va mavjudlik usuli sifatida ko‘rib chiqadi.

Y.Kristeva “har bir matn iqtiboslar mozaikasi sifatida quriladi, har bir matn boshqa matnlarga moslashishi va ularning o‘zgarishidir” [Kristeva, 2013.74] deb hisoblagan va muallif o‘z hikoyasini tuzishda, o‘z fikrini boyitishga harakat qilib, ongli ravishda boshqalarning nutqidan foydalanadi, bu yangi kontekstda albatta yangi ma‘no bilan to‘ldiriladi. Bunda Y.Kristevani obyekt sifatidagi intertekst emas, balki intertekstuallik asosida yotuvchi jarayonning o‘zi qiziqtiradi, chunki Y.Kristeva intertekstni cheksiz jarayon, matnning matndagi dinamik takrorlanishi sifatida tushunadi.

Rus faylasufi va filolog olimi M.Yompolskiy intertekstuallik hodisasi quyidagi uch manbaga asoslanishini qayd etadi:

– Y.N.Tinyonovning porodiya nazariyasi.

Bu nazariyaga ko‘ra Tinyanovintertekstuallik hodisasining kelib chiqishini badiiy adabiyotdagi porodiya janri bilan bog‘laydi.

– M.M Baxtinining matn polifoniyasi nazariyasi.

Baxtin har qanday matno‘zaro diologik munosabatlardan tashkil topishi va – polifoniya “ko‘p ovozlilik” nazariyasini ilgari suradi. Unga ko‘ra, har qanday matn boshqa mualliflarning fikr va g‘oyalari, “ovozlari” bilan o‘zaro bog‘langan murakkab to‘qimadir. Yangi matn yaratilayotganda muallif o‘zidan oldingi matnlar ta‘sirida bo‘ladi va bu orqali yangi matnda “begona” bo‘laklar mavjud bo‘ladi.

– F. De. Sossyurning anagramma nazariyasi.

Bunda harflarningalmashinishida yangi soʻz yasalishi muhim hisoblanib, matnga ham shu xususiyat xos deb qaraladi. Bu nazariyaga koʻra, oldin yaratilgan avvaldan maʼlum matnlar yangi matnning tarkibida kelib unga yangicha mazmun bagʻishlaydi [M.Xomidova, 2021. 24].

Intertekstuallik tahlili boʻyicha qilingan tadqiqotlar natijasida mazkur atamaning semantik maydoni va qoʻllanish doirasining kengayganligini kuzatishimiz mumkin. Bu esa hozirgi vaqtda mazkur atamani qayta koʻrib chiqishni talab qilmoqda. Filologiya ilmida keyingi yillarda ushbu hodisani oʻrganishga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda.

Dunyo va rus tilshunosligida intertekstuallik hodisasi yuzasidan qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Jumladan, tilshunos olimlar M.Lotman, I.Arnold, R.Bart badiiy matnlardagi intertekstuallik hodisasini oʻrgangan; Y.V.Mixaylova, V.Y.Chernyavskaya, J.Jennet, G.Landav, N.Fox, D.Chandler, M.Pfister va boshqalar tomonidan intertekstuallikning ahamiyati, turlari, shakllari bilan bogʻliq muammolar lingvistik jihatdan tadqiq etilgan.

1960-1970-yillarda intertekstuallik nazariyasini oʻrganish bilan shugʻullangan semiotik va fransuz poststrukturalist faylasufi Rolan Bart matn - bu madaniyat va jamiyat kodlari bilan toʻla murakkab makon ekanligini aytgan. Bartning fikriga koʻra, “har bir matn intertekstdir, boshqa matnlar unda turli darajalarda mavjud boʻladi... Har bir matn – bu boshqa matnlar orasidagi aloqalar tarmogʻi boʻlib, oʻquvchining madaniy tajribasi asosida yangi maʼno kasb etadi”[BartP.,1989.391].

Demak, matn doimo boshqa matnlar bilan aloqada boʻladi. Bu matnlar madaniyatning oʻziga xos xususiyatlarini aks ettiradi va bir-biri bilan munozara, muloqot yoki baʼzi hollarda parodiya munosabatlariga kirishadi. Shuningdek olimning taʼkidlashicha, intertekstuallik muallif matn mazmunining yagona egasi emasligini bildiradi chunki u asar ijodkori oʻz fikrini ifodalash uchun tildan

foydalanishini ko‘rsatadi. Bu til retsiptiyent va muallifning o‘zi joylashgan maxsus madaniy maydon tufayli yaratilgan turli xil modellar va kodlarni o‘z ichiga oladi [БартP.,1989.391].

Shunga o‘xshash g‘oyani L.S. Vigotskiy ham qo‘llab-quvvatlaganini ko‘rishimiz mumkin, uning ta’kidlashicha, “har bir yozuvchi - bu adabiy an’analar merosxo‘ri, u hech qachon o‘z asarining yagona ijodkori hisoblanmaydi” [Выготский.,1986.28].

Intertekstuallik tushunchasi juda keng va umumiy bo‘lgani sababli, ba’zi tadqiqotchilar uni aniqroq chegaralashga harakat qilishdi. Jumladan, Ch. Grivel, M. Riffaterre. J. Jennet intertekstuallik konsepsiyasining o‘ziga xos xususiyatini tadqiq qildi va ushbu nazariyani rivojlantirdilar. J. Jennet intertekstuallikni boshqacha tarzda ta’riflagan, uning fikricha, matnlar o‘rtasidagi munosabatlar transtekstuallik yoki matnli transsendentlik asosida quriladi. Transtekstuallik – bu umumlashtiruvchi toifa bo‘lib, biror matni umumiy kategoriyalar (janrlar, diskurs turlari, ifoda usullari) yoki boshqa matnlar bilan bog‘laydigan barcha narsa tushuniladi. Intertekstuallik esa matnlararo munosabatlarning bir turi. Transtekstuallik quyidagi beshta elementdan tashkil topgan:*paratekstuallik, gipertekstuallik, metatekstuallik, arxitekstuallik, intertekstuallik* [Jennat., 1982.76].

Matnlararo munosabatlarni o‘rgangan boshqa tadqiqotchilar yuqoridagi barcha matnlararo aloqalarni intertekstuallik termini ostida birlashtiradilar.

Intertekstuallik fenomenini aniqroq ta’riflash bo‘yicha urinishlar rus tilshunoslarining, jumladan, I.P. Smirnov, I.V.Arnold, Ye.A. Bajenova, V.Ye. Chernyavskaya va N.A. Kuzminaning ishlarida ham amalga oshirilgan.

I.P. Smirnov intertekstuallik hodisasini matnning ma’lum bir qobiliyati sifatida ko‘rib chiqishni taklif qiladi, bu qobiliyat tufayli matnning asosiy ma’nosi boshqa matnlarga havolalar yordamida shakllanadi.

I.V. Arnoldning fikricha, “Intertekstuallik deganda matnga boshqa nutq subyektiga ega bo‘lgan butun boshli matnlarni yoki ularning qismlarini belgilangan yoki belgilanmagan, o‘zgartirilgan yoki asl holatida *reminissensiyalar, allyuziyalar va iqtiboslar* ko‘rinishida kiritish tushuniladi”[Arnold., 2014. 38]. Shuningdek, I.V. Arnold matn stilistikasi doirasida original tipologiyani taklif etadi. Intertekstual kiritmalar *tilga oid* va *matnli* turlarga bo‘linadi. *Tilga oid* yoki *kodga oid* kiritmalarga boshqa uslubga tegishli bo‘lgan kiritmalar kiradi, *matnli kiritmalar* esa bitta uslub bilan birlashtirilgan. Mualliflik mansubligiga ko‘ra esa, *tashqi va ichki intertekstuallikni* farqlashni taklif qiladi. Agar fikr boshqa nutq subyektiga tegishli bo‘lib, o‘quvchini begona matnga yo‘naltirsa, bu *tashqi intertekstuallik* deb tasniflanadi, bir muallifning faoliyati mahsuli bo‘lgan barcha narsa esa *ichki intertekstuallikka* taalluqlidir [Arnold., 2014. 38].

N. Pyege-Gro intertekstuallikning nazariy asoslarini o‘rganar ekan, har bir matnda oldingi adabiy an‘analarning aks-sadosi mavjudligini ta’kidlaydi. Bu aks-sado yozuv uslubi, syujetlar va adabiy merosni davom ettirishda namoyon bo‘ladi.

Olima “Intertekstuallik nazariyasiga kirish” asarida fransuz olimi Labruelning quyidagi fikrlarini keltiradi: “Hamma narsa allaqachon aytib bo‘lingan, biz shunchaki kech tug‘ildik. Chunki odamlar yeti ming yildan ko‘proq vaqt davomida yer yuzida yashab, o‘ylashadi”. Bu fikrlar bevosita matn nazariyasi, uning tarkiblanishibilan bog‘liq bo‘lib, intertekstuallik hodisasiga ishoradir. N.Pyego-Gro intertekstuallikka bag‘ishlangan tadqiqotida uning turlarini quyidagicha tasniflaydi:

- Iqtibos (sitata).
- Referensiya.
- Qo‘shimoqsiz ko‘chirma.
- Alluziya.

Intertekstuallik tasnifi bilan shug‘ullangan rus tilshunosi N.A.Fataeva intertekstual birliklarni quyidagicha tasniflaydi:

- Allyuziya
- Reminissensiya
- Epigraf
- Sarlavha
- Havola
- Aforizm
- Maqol, matallar.

Ko‘rishimiz mumkinki intertekstuallikning bunday tasnifi badiiy matnlarga xosdir. Ma’lumki, badiiy matnda intertekstuallik vazifalari – asarni g‘oyaviy boyitish-axborot berish, matni konstruktiv va semantik jihatdan shakllantirish, hamda uning, mazmuniy pertsepsiyasiga yo‘naltirish, estetik ta’sir qilishdan iboratdir[M.Xomidova., 2021. 24]. Bu vazifalarning amalga oshishida intertekstual kirtmalar katta ahamiyat kasb etadi.

Intertekstual kiritmalar matn ichida muhim kommunikativ va semantik funksiyalarni bajaradi.

Birinchidan, ular matnga chuqurlik va ko‘p qatlamlilik baxsh etadi, ya’ni yangi ma’no qatlamlarini ochadi. Bu esa o‘quvchiga matni chuqurroq tushunishga, muallif pozitsiyasini anglashga va matnning madaniy kontekstini idrok etishga yordam beradi.

Ikkinchidan, intertekstual kiritmalar muallifning intellektual bazasi va o‘z fikrlarini asoslash uchun tayangan manbalarini ko‘rsatadi. Ular orqali muallif o‘z nuqtayi nazarini mustahkamlab, o‘quvchiga qo‘shimcha ishonch uyg‘otadi.

Uchinchidan, bunday kiritmalar muayyan ijtimoiy yoki ilmiy konventsiya (odat va qoidalar) doirasida matni joylashtiradi, ya’ni matnning janri, uslubi yoki ilmiy maktabiga mansubligini ko‘rsatadi.

To‘rtinchidan, ular o‘quvchi bilan aloqani mustahkamlaydi – o‘quvchi tanish intertekstual elementlarni aniqlab, muallif bilan “madaniy hamkorlik” jarayoniga kiradi.

Demak, intertekstual kiritmalar matn mazmunini boyitadi, uni ijtimoiy va madaniy kontekst bilan bog‘laydi, muallif pozitsiyasini mustahkamlaydi va o‘quvchi bilan muloqotni faollashtiradi.

Jahon tilshunosligida diskurs lingvistikasi sohasi ancha rivojlangan bo‘lib, Intertekstualilik hodisasi diskurs lingvistikasi doirasida keng tadqiq qilinadi, chunki aynan diskurs doirasida matnlaro aloqalar eng faol tarzda amalga oshadi.

Diskurs – bu faqatgina til vositalari orqali emas, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda ham aks etadigan murakkab kommunikativ hodisadir. Shu sababli, intertekstualilik tahlili faqat til birliklariga emas, balki ular orqali yetkaziladigan ijtimoiy, madaniy va psixologik ma’nolarga ham qaratiladi. Intertekstual munosabatlar matnlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatib, diskursda avvalgi bilimlar, qadriyatlar va tushunchalarning aks etishini namoyon qiladi. Aytish joizki, intertekstualilik diskurs tahlilining ajralmas qismidir va matndagi chuqur konnotatsiyalarni anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.– М.: Искусство, 1986. – 445 с.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.– М.: Прогресс, 1989. – 616 с.–С.391

3. Выготский Л.С. Психология искусства.– М.: Искусство, 1986. – 573 с.
4. Genette G. Palimpsests: Literature in the Second Degree.– Moscow: Nauchniy mir, 1982. – 372 p.
5. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сборник статей. – М.: Либроком, 2014. –452 с.
6. Пьего-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. – М.: ЛКИ, 2008. – 240 с.
7. Фатаева Н.А. Интертекстуальность и её типология в художественном тексте. – М.: Издательство Московского университета, 2001. – 248 с.
8. Хомидова М.Бадий матн персециясида интертекстуаллик: филол. фан. номз. дисс.автореф –Тошкент: 2021. – 14 б